

SHARQ MASH'ALI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
ilmiy-uslubiy, ma'rifiy jurnali

2
2025

*Ilmiy-uslubiy,
ma'naviy-ma'rifiy jurnal.
Ta'sischi:
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
1992-yildan chiqa boshlagan
Jumal O'zbekiston Respublikasi
Toshkent shahar matbuot va axborot boshqarmasi
ro'yxatidan qayta o'tgan
(№ 02-0055 26-sentyabr 2014-yil)*

Bosh muharrir:

G. RIXSIYEVA (prof., f.f.n.)

Tahrir hay'ati:

D. SAYFULLAYEV (prof., t.f.d.) (bosh muharrir o'rinbosari)

X. ALIMOVA (prof., f.f.d.) (mas'ul kotib)

A. MANNONOV (prof., f.f.d.)

Q. SODIQOV (prof., f.f.d.)

R. XODJAYEVA (prof., f.f.d.)

SH. SHOMUSAROV (prof., f.f.d.)

Q. OMONOV (prof., f.f.d.)

U. MUHIBOVA (prof., f.f.d.)

D. MUHIDDINOVA (f.f.d.)

X. HAMIDOV (f.f. bo'yicha PhD)

B. ABDUHALIMOV (prof., t.f.d.)

A. XODJAYEV (prof., t.f.d.)

M. IS'HOQOV (prof., t.f.d.)

X. FAYZIYEV (dos., t.f.n.)

D.XODJIMURATOVA (t.f. bo'yicha PhD)

SH. YOVOQCHEV (prof., s.f.d.)

N. ABDULLAYEV (dos., s.f.d.)

A. VAHOBOV (prof., i.f.d.)

R. ABDULLAYEV (prof., i.f.d.)

I. MAVLANOV (prof., i.f.d.)

R. BAHODIROV (prof., fal.f.d.)

E. IZZETOVA (prof., fal.f.d.)

A. SHONAZAROVA (AQSHning Kolumbiya univ. prof.)

G. GLIZON (AQSHning New Mexico univ. prof.)

ONO MASAKI (Yaponiyaning Tsukuba univ. prof.)

LIDJIN (Koreya Respublikasining Xankuk chet tillar univ. prof.)

V. MESAMED (Isroilning Quddus univ. prof.)

A. GURER (Turkiyaning Anqara univ. prof.)

A. VOROBYEV (Rossiya Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi)

G. AVDA (Misr Arab Respublikasining Xelvon univ. prof.)

A. TOHIR (Misr Arab Respublikasining "Al-Hivar" siyosiy tadqiqotlar markazi direktori)

S. KURAYM (f.f. bo'yicha PhD)

H. BAYDEMIR (Turkiyaning Otaturk univ. prof.)

Nashrga tayyorlovchilar:

J. ISMOILOV, A. ZIYODOV

H. SULAYMONOVA

Jumal O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi tomonidan filologiya va tarix yo'nalishi bo'yicha ilmiy maqolalar chop etiladigan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jumal original-maket asosida bosildi.

Sharq mash'ali, 2025-yil 2-son.

e-mail: nashriyot@tsuos.uz

web-site: www.tsuos.uz

Muallif fikri tahririyat nuqtayi nazaridan farqlanishi mumkin.

SHARQ MASH'ALI

ISSN 2010-9709

MUNDARIJA № 2, 2025-yil

Arabshunoslikka bag'ishlangan maxsus son

Adabiyotshunoslik

R.Xodjaeva Xorazmlik buyuk mutafakkir Mahmud az-Zamaxshariy maqomlarida Qur'oniy iqtiboslar, obrazlar va motivlar.....	3
Sh.Shomusarov Jaholiyat davri arablar hayotida shoir maqomi.....	11
D Muxiddinova. Jo'rji Zaydonning «G'asson amirligining qizi» romanida ilk islom davrining badiiy talqini.....	17
H.Caudova Предпосылки и факторы развития рассказа нового типа.....	23
N.Umarova Zamonaviy Misr yozuvchisi Salva Bakr qahramonlarining ijtimoiy hayotida diniy ongning in'ikosi	33
M.Jumaniyazov «Kifayatu-n-nahv fi ilmi-l-e'rāb» asarida muallif nazariy qarashlarining dalillanish usullari.....	41
T.Xamzayev Arab xalq og'zaki ijodida hayvonlar allegoriyasi	54

Tilshunoslik va tarjimashunoslik

B.Begmatova Fleksiya va e'rob masalasi: o'xshash va farqli jihatlar	65
Z.Aripova Arab tilida tushum kelishigining xususiyatlari	74
Sh. Mirziyotov Arab tilida fonetik jihatdan o'zlashgan diplomatik terminlarning o'zlashish prinsiplari	86
A.Rustamov Arab tilshunosligida yordamchi so'z turkumini tasniflash konsepsiyasi	92
A.Akbarov Arab tilida sof so'zlashuv ma'nosiga ega nutq fe'llarining funksional-uslubiy xususiyatlari	102
A.Muxammadjonov Arab tilida sinonimiya va semantik aniqlik: etimologik, pragmatik va kontekstual komponentlar integratsiyasi ..	111
S.Qurbonov Arab tilida terminologik o'zlashtirishning leksikologik muammolari: Tarjima, kalka va fonologik o'zlashmalar.	120

		O.Ikrombekov Arab tilidagi diplomatik terminlarning lingvokulturologik aspektda o'rganilganlik darajasi va dolzarbligi 127
	Tarix	A.Xudayberdiyev Особенности движения за независимость юга Йемена 136 Sh.Ikromov Iordaniyada davlat–qabila munosabatlarining jamiyat va siyosiy tizim barqarorligiga ta'siri 145 O.Mahmudov Fan tarixida arabshunoslikning shakllanish bosqichini qayta davrlashtirish zarurati 151 J.Abdupattaxov O'rta Osiyo Naqshbandiya-mujaddidiya tarmog'i vakillarining manbalarda yoritilish masalalari 161
	Tashqi siyosat	C.Турсунова Проблемы совместимости современного общества с исламом в конце XX-нач.XXI вв. 172 N.Nasirova Siyosiy legitimlik va lider shaxsiyati: o'mon tajribasi 179
	Ilmiy axborot	Ш.Ёвкочев Из истории развития арабистики в Ташкентском государственном университете востоковедения 178

ARAB TILIDA FONETIK JIHATDAN O'ZLASHGAN DIPLOMATIK TERMINLARNING O'ZLASHISH PRINSIPLARI

SHUXRAT MIRZIYOTOV

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), TDSHU

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab tilidagi fonetik jihatdan o'zlashgan diplomatik terminlarning o'zlashish prinsiplari tahlil qilinadi. Tadqiqotda diplomatik terminlarning arab tiliga kirib kelish manbalari, ularning fonetik, grafik va leksik moslashuv jarayonlari yoritilgan. Arab standartlashtirish oliy qo'mitasi (AIDMO) tasnifi asosida arablashtirish, fonetik ko'chirish, leksik o'zlashtirish va fonetik transliteratsiya usullari diplomatik terminlar misolida tahlil qilingan. Shuningdek, ingliz, fransuz va boshqa tillardan kirgan diplomatik terminlarning arab tili fonetik tizimiga moslashish xususiyatlari hamda ularning terminologik fondni boyitishdagi o'rni ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: arab tili, diplomatik terminologiya, o'zlashma terminlar, fonetik moslashuv, arablashtirish, fonetik ko'chirish, leksik o'zlashtirish, transliteratsiya, neologizm, terminologik fond.

Abstract. This article analyzes the principles of adaptation of phonetically borrowed diplomatic terms in the Arabic language. The study examines the sources of diplomatic terminology, as well as the phonetic, graphic, and lexical adaptation processes through which these terms are integrated into Arabic. Based on the classification proposed by the Arab Industrial Development, Standardization and Mining Organization (AIDMO), the methods of Arabization, phonetic transfer, lexical borrowing, and phonetic transliteration are analyzed using examples from diplomatic terminology. The article also highlights the adaptation of diplomatic terms borrowed from English, French, and other languages to the Arabic phonetic system and their contribution to the enrichment of Arabic diplomatic terminology.

Keywords: Arabic language, diplomatic terminology, borrowed terms, phonetic adaptation, Arabization, phonetic transfer, lexical borrowing, transliteration, neologism, terminological fund.

Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы освоения фонетически заимствованных дипломатических терминов в арабском языке. Исследуются источники заимствования дипломатической терминологии, а также процессы её фонетической, графической и лексической адаптации. На основе классификации, предложенной Арабской организацией промышленного развития, стандартизации и горного дела (AIDMO), анализируются способы арабизации, фонетического переноса, лексического заимствования и фонетической транслитерации на примере дипломатических терминов. Особое внимание уделяется особенностям адаптации терминов, заимствованных из английского, французского и других языков, к фонетической системе арабского языка и их роли в пополнении дипломатической терминологии.

Ключевые слова: арабский язык, дипломатическая терминология, заимствованные термины, фонетическая адаптация, арабизация, фонетический перенос, лексическое заимствование, транслитерация, неологизм, терминологический фонд.

Har bir tilning lug'at boyligi jamiyat taraqqiyoti, siyosiy munosabatlar, iqtisodiy aloqalar va madaniy hamkorlik natijasida boyib boradi. Bu jihatdan, diplomatiya sohasi uzoq tarixga ega va ko'pgina mamlakatlarni strategik nuqtayi nazardan bir-biriga bog'lab turuvchi tizim ham hisoblanadi. O'z o'rnida, bu obyektning terminologik fondi o'zlashma atama yoki terminlarning ham hisobiga boyib borgan bo'lishi tabiiy hol. Xususan, diplomatiya sohasiga oid terminlar turli tillar o'rtasida faol almashinuv jarayonida shakllanadi. Bu soha terminlari davlatlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va xalqaro munosabatlarni ifodalovchi maxsus leksik birliklar hisoblangani uchun ham ularning tarkibida katta qismi boshqa tillardan qabul qilingan o'zlashmalarni ko'p uchratish mumkinligi bilan ham ahamiyatlidir.

Tillararo soʻz almashinuvi qadimgi davrlardan boshlangan. Soʻzlarning bir tildan boshqa tilga kirishi va singishi shunchaki oddiy jarayon emas, balki murakkab lingvistik va ijtimoiy-tarixiy sharoitlar bilan bogʻliq qonuniyatdir. Bu holatdan termin ham mustasno emas. Bunda, oʻzlashayotgan termin yoki affiks qaysi tilga qarashli ekanligidan qatʻiy nazar oʻsha tilning talaffuz normasiga, soʻz yasaliş sistemasining umumiy xarakteriga, uning “qonuniyat”lariga boʻysunadi¹.

Keyingi yillarda arab tili leksikasidagi neologizatsiya jarayoni tilshunoslikning dolzarb yoʻnalishlaridan biri sifatida keng oʻrganilmoqda. Globallashuv, axborot texnologiyalari, xalqaro siyosiy va madaniy aloqalarning rivojlanishi natijasida arab tili leksikasi yangi soʻz va terminlar bilan boyib bormoqda. Ayniqsa, zamonaviy arab ommaviy axborot vositalari, diplomatiya, iqtisodiyot va texnologiya sohalarida neologizmlarning faol qoʻllanilishi tadqiqotchilar diqqatini jalb etmoqda. Bu orqali arab tilida yangi leksemalar yaratish, xorijiy tillardan terminlarni oʻzlashtirish va mavjud soʻzlarga yangi maʼnolar yuklash jarayoni yuzaga chiqmoqda. Arab tilidagi neologizmlarning shakllanishi va ularning leksik-semantik xususiyatlari haqida bir qator olimlar tadqiqot ishlarini olib borgan. Asosan, Yevropa olimlari chuqur tahliliy materiallarni taqdim qilib bormoqdalar. K. Verstix² arab tili taraqqiyoti va zamonaviy leksik oʻzgarishlar haqida fikr bildirgan. U arab tilida yangi terminlarning paydo boʻlishida ommaviy kommunikatsiya va globallashuv muhim omil ekanligini taʼkidlaydi.

Yana boshqa tadqiqotchilar esa arab tili morfologiyasi hamda yangi soʻz yasaliş jarayonlarini tahlil qilgan, zamonaviy arab tilida neologizmlarning shakllanishi, ayniqsa, texnologiya va diplomatiya sohalarida faol kechayotgani qayd etiladi³. Ushbu ilmiy asarlar zamonaviy arab adabiy tilidagi yangi leksik birliklar va ularning funksional xususiyatlari, arab tiliga ingliz va fransuz tillaridan kirib kelgan neologizmlarning adaptatsiya jarayonlari, zamonaviy arab tilidagi neologizmlar, ijtimoiy-siyosiy va media terminologiyasiga oid misollarni tahlili bilan rivojlantirilgan.

Yangi soʻzlarning yasaliş jarayoni va ularning til lugʻat tarkibidan oʻrin olishi va boshqa tillarga oʻzlashish masalalari yuzasidan olimlarning bildirgan fikrlari va ular amalga oshirgan ishlar diqqatga sazovor. Xususan, K. Verstix boshqa tilga oid soʻzni, yaʼni oʻzlashmani oʻzlashtiruvchi tilga nisbatan “shaklsiz boʻlak”, deb atagan va quyidagilarni qoʻshimcha qilgan: “XIX–XX asrlarda arab tili yangi siyosiy va texnik tushunchalarni ifodalash uchun sezilarli leksik moslashuv jarayonini boshdan kechirdi”⁴. Zero, yangidan yangi terminlarning paydo boʻlayotgani va ishlatilishi ularni oʻzlashtirayotgan til nuqtayi nazaridan neologizm, deya baholanadi.

Bu haqda S.Badaviy, M. Karter va A. Gulli quyidagi fikrlarni keltirishgan: “Zamonaviy yozma arab tili texnologiya, ommaviy axborot vositalari va xalqaro kommunikatsiya taʼsirida doimiy leksik kengayishni aks ettiradi”⁵. Yana boshqa adabiyotda: “Yevropa tillaridan kirgan koʻplab oʻzlashma soʻzlar zamonaviy arab tiliga maʼmuriyat, diplomatiya va ilm-fan orqali kirib kelgan”,– deya qayd etiladi⁶. Oʻz–oʻzidan bugungi kunda globallashuv jarayonida ingliz tilidan boshqa

¹ Ўзбек терминологиясида лексик вариантлар. Фан, 1986. –Б.20.

² Versteegh, K. The Arabic Language. Edinburgh University Press, 2014. P.36-36.

³ Badawi, El Said. Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammar. Routledge, 2004; Brustad K., Al-Batal M., Al-Tonsi A. Al-Kitaab fii Taʼallum al-ʻArabiyya. Georgetown University Press, 2011; Holes, C. Modern Arabic: Structures, Functions and Varieties. Georgetown University Press, 2004; Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, 2010.

⁴ Versteegh, K. The Arabic Language. Edinburgh University Press, 2014. R. 227-228.

⁵ Badawi El Said and etc. Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammar. Routledge, 2004. P. 764-765.

⁶ Holes C. Modern Arabic: Structures, Functions and Varieties. Georgetown University Press, 2004. P. 18.

tillarga, xususan, arab tiliga kirib kelayotgan diplomatik atamalar soni ortib borishi va ular xalqaro munosabatlar sohasida aniqlik va universallikni talab qilishi ko'zga tashlanadi. Qolaversa, XX asrda ilmiy-texnika, tibbiyot va harbiy sohalarning rivojlanishi barcha tillarda o'zlashmalarning ortishini ta'minladi.

Ilmiy-texnikning taraqqiyoti yuzaga kelayotgan maxsus soha terminlarining tilga o'zlashish va moslashish jarayonlarini ham sinchiklab o'rganishni taqozo qiladi. Chunki o'zlashayotgan termin qabul qiluvchi tilda fonetik, grafik va grammatik o'zlashuv bosqichlarini bosib o'tgan taqdiridagina singadi. O'zlashmalarning xarakterli xususiyatlaridan biri shundaki, ular ma'lum tushunchaning shartli ifodasi sifatida qabul qilinadi. Ular o'zlashtiruvchi til grammatikasi nuqtayi nazaridan ma'noli qism (morfemalar)ga ajratilmaydi.

Ma'lumki, arab mamlakatlarida yuzaga kelgan akademiyalar, asosan, tildagi o'zlashmalarga variant berish uchun tashkil etilgan bo'lib, bu muddatda asosiy e'tiborni yangi arabiy terminlar yasashga qaratdi. Mazkur yo'nalishda ta'lim muassasalarida, xususan Bayrutdagi Amerika universiteti va Misrdagi tibbiyot fakulteti kabi muassasalarda barcha fanlar, jumladan tibbiyot, muhandislik va qishloq xo'jaligi kabi ilmiy yo'nalishlardagi darslarni arab tilida o'tkazish siyosat darajasiga ko'tarilganidan keyin barcha o'quv va ilmiy adabiyotlar arab tiliga tarjima qilingan. O'z-o'zidan arabiy qo'llanmalar yaratilgan va ulardagi ilmiy terminlarning aksariyati o'zlashma sifatida o'zlashtirilgan.

Diplomatiya va xalqaro munosabatlar sohasida arab tili juda boy terminologik tizimga ega. Ayniqsa, XX–XXI asrlarda xalqaro siyosiy munosabatlarning rivojlanishi natijasida arab tiliga ingliz, fransuz, fors, turk va lotin tillaridan ko'plab diplomatik terminlar o'zlashgan. Bu terminlar arab tili fonetik, morfologik va grammatik qoidalariga moslashtirilgan holda qo'llanadi. Taraqqiyot natijasida muayyan tilga o'zlashayotgan har qanday so'z (termin) yoki til elementlari yangi til muhitida uzoq muddatli moslashuv jarayonini boshidan o'tkazadi. Zero, so'z o'zlashtirilayotgan til bilan o'zlashtiruvchi tilning tovushlar sistemasi hamda grammatik qurilishi ko'p hollarda bir-biridan farq qiladi.

Bundan tashqari, o'zlashtirilayotgan so'z yoki termin har doim ham manba-tildagi ma'nosi bilan o'zlashtirilavermaydi, o'zlashtiriluvchi tilning fonetik va grammatik tizimiga moslashtiriladi. Bunda, eng avvalo, o'zlashayotgan so'z yoki terminning o'zlashtiruvchi tilga mos kelmaydigan tovushlari tushib qoladi yoki almashadi. Almashinayotgan tovushlar bir-biriga o'xshash yoki yaqin bo'lishi lozim.

Arab diplomatik terminologiyasida ham fonetik moslashuv jarayonidan o'tgan terminlar yetarli. Sababi, birinchidan, arab tilidagi diplomatik terminlarining, asosan, o'zlashmalardan tashkil topganligi, ikkinchidan, mazkur o'zlashmalarning arab tili fonetik tizimi va talaffuz normasiga mos kelmasligi bilan izohlash mumkin.

Ayni kungacha arab dunyosida til siyosatining katta markazi hisoblangan Arab Industrial Development, Standardization and Mining Organization (keyinchalik – AIDMO) tashkilotining *النظام الداخلي للجنة العربية العليا للتقييس An-Nizām ad-Dākhilī lil-Lajna al-'Arabiyya al-'Ulyā lit-Taqyīs* "Arab standartlashtirish oliy qo'mitasining ichki nizomi"da fonetik o'zlashmalar va arablashtirish haqida quyidagi tabaqalashtirish keltiriladi:

- 1) التعريب *ta'rīb* 'arablashtirish';
- 2) النقل الصوتي *an-naql aṣ-ṣawtī* 'fonetik ko'chirish';
- 3) الاقتراض اللغوي *al-iqtirād al-lughawī* 'leksik o'zlashtirish';
- 4) الترجمة الصوتية *at-tarjama aṣ-ṣawtiyya* 'fonetik transliteratsiya'.

Quyida arab diplomatik o'zlashma terminlari yuqoridagi taqsimot asosida tahlil qilinadi:

1. **التعريب ta'rib 'arablashtirish'**. Bu bo'yicha AIDMONing Nizomida quyidagicha yozib qo'yilgan:

تعتمد اللغة العربية على التعريب في إدخال المصطلحات الحديثة¹.
Ta'tamidu al-lugha al-'arabiyya 'alā at-ta'rib fī idkhāl al-muṣṭalahāt al-ḥadītha.

“Arab tili zamonaviy terminlarni kiritishda arablashtirish usuliga tayanadi”.

Arab tili diplomatik terminlari orasida bu turdagi o'zlashmalar kam foizni tashkil qiladi. Sababi, arab tilining o'z fonetik va grammatik qoidalari borki, o'zlashmalarni hech qanday o'zgarishsiz qabul qilishning iloji yo'q. Buning ortidan juda oz foizda bu kabi terminlarni ko'rsatish mumkin, shunday bo'lsa ham ular xalqaro transkripsiya qoidasiga ko'ra², arab tili fonetik ifodalash normalari bilan yoziladi. Arab tilida qaysi soha va qaysi tildan o'zlashmasin, arab grafikasida ifodalanishi tabiiy. Ular asosan ingliz, fransuz va lotin tillaridan kirib kelgan bo'lib, arab tilida grafik moslashuv bosqichidan o'tgan. Masalan, بروتوكول *brūtūkūl* (ing. 'protocol') 'protokol', سانكشن *sānkshin* (ing. 'sanction') 'sanksiya', مهمة دبلوماسية *mihma dīblūmāsiyya* (ing. diplomatic mission) 'diplomatik missiya', بروتوكول دبلوماسي *brūtūkūl dīblūmāsī* ('diplomatic protocol') 'diplomatik protokol', استراتيجية *istirātījiyya* (ing. 'strategic') 'strategiya', قنصل *qunṣul* (ing. 'consul') 'konsul' va boshqa ko'plab misollarni keltirish mumkin.

Arab tilida **p** tovushining mavjud emasligi sababli **b** harfi bilan almashtirish ishlari kuzatiladi. Masalan, ingliz tilidagi 'diplomacy' 'diplomatiya' termini دبلوماسية *dīblūmāsiyya*, 'parliament' termini برلمان *barlamān* 'parlament' ishlatiladi. Masalan:

تواصل الأمم المتحدة التطور في دورها المحوري في الدبلوماسية من أجل السلام، مستخدمة أدوات متعددة للتفاوض والوساطة وتعزيز التعاون.³

Wa tuwāshilu al-Umam al-Muttaḥida at-tatawwur fī dawrihā al-maḥwarī fī ad-dīblūmāsiyya min ajli as-salām, mustakhdimatan adawāt muta'addida li at-tafāwuḍ wa al-wisāṭa wa ta'zīz at-ta'āwun.

“BMT tinchlik yo'lidagi **diplomatiya** sohasida o'zining markaziy rolini rivojlantirishda davom etmoqda, muzokara, vositachilik va hamkorlikni kuchaytirish uchun turli vositalardan foydalanmoqda.”

Yoki:

الدبلوماسية البرلمانية هي وسيلة لبناء العلاقات وتعزيز التعاون بين البرلمانات الوطنية.⁴

Ad-dīblūmāsiyya al-barlamāniyya hiya wasīla li-binā' al-'alāqāt wa ta'zīz at-ta'āwun bayna al-barlamānāt al-waṭaniyya.

“**Parlament** diplomatiyasi milliy parlamentlar o'rtasida munosabatlarni yo'lga qo'yish va hamkorlikni mustahkamlash vositasidir”.

2. **النقل الصوتي an-naql aṣ-ṣawṭī 'fonetik ko'chirish'**. Nizomda xorijiy so'z talaffuzini arab tovushlari orqali imkon qadar aniq ko'chirish, deb aniq belgilab qo'yilgan, asosan tovush saqlanishiga urg'u beriladi⁵. **O'zlashmalardagi a tovushining o (transkripsiyasi – ā)ga aylanishi.** Misollarga diqqat qiling: ingliz tilidan o'zlashma bo'lgan 'federal' 'federal' arab tili diplomatik terminologiyasiga فدرالي *fīdrālī* bo'lib qabul qilingan. Bu yerda o'zlashmadagi so'z o'rtasida bo'lgan **a** tovushi **o** unlisiga aylanganini guvohi bo'lamiz. Shu bilan birga grafik moslashuv jarayonini ham bosib o'tgan. Xuddi shunday: Misollarga diqqat qiling: ingliz tilidan kirgan

¹ النظام الداخلي للجنة العربية العليا للتقييس. مركز المواصفات والمقاييس الرباط: 2020. ص. 3.

² <https://www.iso.org/standard/4118>

³ <https://www.un.org/ar/peaceandsecurity/diplomacy-for-peace>

⁴ <https://www.un.org/ar/observances/parliamentarism-day>

⁵ نظام الداخلي للجنة العربية العليا للتقييس. مركز المواصفات والمقاييس الرباط: 2020. ص. 3.

‘sanction‘ ‘sanksiya‘ termini arab diplomatik terminlogiyasiga o‘tganda سانكشن *sānkshin* sifatida qo‘llanadi:

فرضت الدول الغربية سانكشنات اقتصادية جديدة على الدولة بسبب انتهاكها للقانون الدولي¹.

Farādat ad-duwal al-gharbiyya sānkshenāt iqtisādiyya jadīda ‘alā ad-dawla bisababi intihākīhā lil-qānūn ad-duwalī.

“G‘arb davlatlari xalqaro huquqni buzgani sababli davlatga yangi iqtisodiy **sanksiyalar** joriy qildi”.

Bu yerda سانكشنات *sānkshānāt* inglizcha ‘sanctions‘ so‘zining arab tilidagi fonetik o‘zlashgan shakli hisoblanadi. (arab tili akademiyasi tomonidan سانكشن *sānkshin* o‘zlashma termini uchun عقوبات — ‘Uqūbāt (“sanksiyalar, jazo choralari” varianti taklif etiladi. Tilda sinonimiya hodisasining kelib chiqishiga asos bo‘ladi. Shu bilan birga tilda ham qo‘llanadi:

“فرض مجلس الأمن عقوبات على الدولة”².

Farāda Majlis al-Amn ‘uqūbāt ‘alā ad-dawla.

“Xavfsizlik Kengashi davlatga sanksiyalar qo‘lladi

Yana bir misol:

Butun dunyoda ko‘pgina hollarda o‘z shakli kabi ishlatiladigan xalqaro terminlar mavjud, masalan, ‘visa‘ ‘viza‘. Ushbu termin arab tilida ikki joyda fonetik moslashuv jarayonini bosib o‘tgan: birinchidan, v tovushi arab tiliga o‘zlashayotgan o‘z o‘rnida f tovushiga aylangan, ikkinchidan so‘z oxiridagi a tovushi ā ga aylanib, yozuvda ham o‘z aksini topgan – فيزا *fīzā* shaklida:

يجب على المسافرين الحصول على فيزا قبل دخول الدولة³.

Yajibu ‘alā al-musāfir al-huṣūl ‘alā fīzā qabla dukhūl ad-dawla.

“Sayohatchi davlatga kirishdan oldin **viza** olishi kerak.”

Arab akademiyasi tomonidan ushbu ‘viza‘ termini uchun rasmiy tasdiqlangan تأشيرة **ta‘shīra** termini taklfi qilingan va rasmiy hujjatlarda ishlatiladi:

طلب تأشيرة دخول من ممثليات المملكة في الخارج⁴.

Ṭalab ta‘shīrat dukhūl min mumaththilīyāt al-mamlaka fī al-khārij.

“Qirollikning xorijdagi vakolatxonalaridan kirish **viza**siga ariza berish”.

Yana bir misol:

هي خدمة تمكن من الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية⁵.

Hiya khidma tumakkin min al-istifhām ‘an ta‘shīra ṣādīra min Wizārat al-Khārijīyya.

“Bu Tashqi ishlar vazirligi tomonidan berilgan **viza** haqida ma’lumot olish xizmati hisoblanadi”.

E’tiboringizni yana bir misolga qaratsak: arab diplomatik terminlogiyasida fransuz tilidan kirgan ‘attaché‘ ‘attashe‘⁶ uchun أتاشيه *atāshih* shaklida o‘zlashma termin ishlatiladi. Bu yerda ham yuqoridagi tartib ishlatilganini ko‘rish mumkin, ya’ni so‘z o‘rtasiga tovush talaffuz normasi va grafik moslashuvga ko‘ra o‘zgarib, o‘zlashgan:

شارك الأتاشيه الثقافي في الاجتماع الدبلوماسي⁷.

¹ <https://main.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/sanctions>

² <https://www.undp.org/ar/arab-states>

³ <https://visa.mofa.gov.sa/Home/Index2>

⁴ <https://visa.mofa.gov.sa/Home/Index2>

⁵ <https://www.mofa.gov.sa/ar/eservices/Pages/svc89.aspx?utm>

⁶ diplomatik vakolatxonada muayyan soha bo‘yicha mas’ul xodim

⁷ <https://www.spa.gov.sa>

Shāraka al-atāshih ath-thaqāfi fī al-ijtimā' ad-diblūmāsī.

“Madaniy **attashe** diplomatik yig‘ilishda ishtirok etdi.”

Mazkur misolda fonetik o‘zgartirish o‘zlashma diplomatik termin **ال** al aniqlik artiklini olib, grafik jihatdan yana boshqa shaklga kirib bormoqda.

Yana bir misol:

استقبل السفير الأتاشيه العسكري في مقر السفارة¹.

Istaqbala as-safīr al-atāshih al-‘askarī fī maqarri as-sifāra.

“Elchi elchixonada binosida harbiy **attasheni** qabul qildi.

(Arab tilining “Robot akademiyasi” tomonidan ushbu diplomatik terminga **ملحق mulḥaq** varianti taklif qilingan bo‘lib, rasmiy yozishmalar va darajalarda ishlatiladi:

استقبل وزير الدفاع الملحق العسكري الفرنسي في السفارة.

Istaqbala wazīr ad-difā' al-mulḥaq al-‘askarī al-faransī fī as-sifāra.

“Mudofaa vaziri elchixonadagi Fransiya harbiy **attashesini** qabul qildi.”

Ushbu **ملحق mulḥaq** so‘zining ildizi **ل ح ق** (l-ḥ-q) bo‘lib, “qo‘shilmoq”, “birikmoq”, “ergashmoq” ma‘nolarini anglatadi. Asl ma‘nosi “biriktirilgan”, “ilova qilingan” degan ma‘noni ifodalaydi.

Yana fonetik shakldagi misol:

استقبل قائد القوات المشتركة الملحق العسكري بسفارة جمهورية فرنسا².

Istaqbala qā'id al-quwwāt al-mushtaraka al-mulḥaq al-‘askarī bisifārat Jumhūriyyat Faransā.

Qo‘shma qo‘shinlar qo‘mondoni Fransiya Respublikasi elchixonasining harbiy **attashesini** qabul qildi.

3. Nizomda الاقتراض اللغوي al-iqtirād al-lughawī ‘leksik o‘zlashtirish‘ masalasining alohida ajratilganligi. Nizomda shunday jumlar keltirilgan: “الاقتراض اللغوي ظاهرة شائعة في المصطلحات الدبلوماسية”

Al-iqtirād al-lughawī zāhira shā'i'a fī al-muṣṭalahāt ad-diblūmāsīyya.

“Leksik o‘zlashtirish diplomatik terminlarda keng tarqalgan hodisadir”³. Ayni shu tartib uchun quyidagi misolni keltirish mumkin:

Ingliz tilidagi ‘strategy’ ‘strategiya’, ‘strategik reja’ termini uchun arab diplomatik terminologiyasida o‘zlashma bo‘lgan **استراتيجية istirātījiyya** fonetik qo‘shimcha qo‘shilishi natijasida o‘zlashgan deb baholash mumkin. Bu yerda ikki undoshdan oldin **!** i orttirilgan bo‘lib, g‘arb tillariga xos bo‘lgan ikki undosh ketma-ket kelgan o‘zlashmalar orasiga yoki dastlabki undoshdan oldin bir unli tovush orttirilishi leksik birlik shakllantirilayotganda amal qiladi. Unga quyidagi misolni keltirish mumkin:

وضعت الدولة استراتيجية جديدة للتعاون الدولي⁴.

Waḍa‘at ad-dawla istirātījiyya jadīda lil-ta‘āwun ad-duwalī.

Davlat xalqaro hamkorlik uchun yangi strategiya ishlab chiqdi.

Yana bir misolni keltirish o‘rinli bo‘ladi: **O‘zlashmalardagi g tovushining ğ [g‘oyin] (transkripsiyasi – gh)ga aylanishi.** Xalqaro siyosiy terminlardan biri hisoblangan ‘congress’ ‘kongress’ o‘z o‘rnida arab tili diplomatik terminlari qatoriga **كونغرس kūnḡhris** shaklida o‘zlashgan. Bunda **g** tovushining arab tilida mavjud emasligi inobatga olinib, **ġ (gh)**ga almashtirilgan va bu holat yozuvda ham ifodalangan. Masalan:

¹ <https://www.mofa.gov.sa/ar/eservices/Pages/svc89.aspx?utm>

² <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2396201&utm>

³ نظام الداخلي للجنة العربية العليا للتقييس. مركز المواصفات والمقاييس الرباط: 2020. ص. 3.

⁴ <https://www.spa.gov.sa>

ألقى الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكونغرس¹.

Alqā ar-ra'īs al-amrīkī kalima amāma al-kūngrīs.

“Amerika prezidenti **Kongress** oldida nutq so‘zladi”.

Arab tili Robot akademiyasi tomonidan bu terminning rasmiy dubleti sifatida quyidagi birikma termini berilgan va eng asosiysi, taklif qilingan variantlar ham OAVdagi materiallarda ularni qo‘llab turadi:

مجلس تشريعي *majlis tashrī‘ī* ‘qonunchilik kengashi‘ varianti:

أقرّ المجلس التشريعي مشروع القانون بعد مناقشات مطولة².

Aqarra al-majlis at-tashrī‘ī mashrū‘ al-qānūn ba‘da munāqashāt muṭawwala.

“**Qonunchilik kengashi** uzoq muhokamalardan so‘ng qonun loyihasini tasdiqladi”.

4. Nizomda الترجمة الصوتية *at-tarjama aṣ-ṣawtiyya* ‘fonetik transliteratsiya‘ masalasi alohida ko‘rsatilgan va quyidagi tartib bilan aks etgan:³

تستخدم الترجمة الصوتية في أسماء المؤسسات والمنظمات الدولية.

Tustakhdamu at-tarjama aṣ-ṣawtiyya fī asmā‘ al-mu‘assasāt wa al-munazzamāt ad-duwaliyya.

“Fonetik transliteratsiya xalqaro tashkilotlar va muassasalar nomlarida qo‘llanadi.”

Unga ko‘ra, xorijiy so‘zni ma‘nosini tarjima qilmasdan, talaffuzini arab yozuvida berish va grafik va fonetik moslashtirish lozimligi belgilab qo‘yilgan. Misol sifatida quyidagilar keltiriladi:

UNESCO → يونسكو — yūniskū

UNICEF → يونيسيف — yūnisīf

Intelsat → انتلسات — intilsāt

Yuqoridagilardan xulosa shuki, arab diplomatik terminlari o‘zining e‘lon qilgan fonetik jihatdan o‘zlashtirilgan terminlari hisobiga ham o‘zining terminologik fondini boyitib borgan.

ARAB TILSHUNOSLIGIDA YORDAMCHI SO‘Z TURKUMINI TASNIFLASH KONSEPSIYASI

ABDULAZIZ RUSTAMOV

Katta o‘qituvchi, TDSHU

Annotatsiya: Ushbu maqola arab tilshunosligidagi *ḥarf* (yordamchi so‘zlar) kategoriyasini Basra va Kufa grammatik maktablari nuqtayi nazaridan o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada *ḥarf*larning sintaktik, morfologik va semantik xususiyatlarini o‘z ichiga olgan grammatik funksiyasi tasniflanadi. Shuningdek, *ḥarf*larni mustaqil leksik-grammatik toifa sifatida boshqa so‘z turkumlaridan farqlash masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan. *Ḥarf*larning ot va fe‘llarga ta‘siri, jumladagi vazifasi va ma‘no yuklamasiga qarab asosiy guruhlari tizimlashtirilgan. Tadqiqot klassik nahvshunoslar (Sibavayh, Ibn Hisham, ar-Rummaniy va boshqalar) hamda zamonaviy tilshunoslar (Tammam Hassan, Ibrohim Anis va boshqalar)ning ishlariga tayangan holda, *ḥarf*ning arab grammatikasida tutgan o‘rni va vazifalari to‘g‘risidagi qarashlar evolyutsiyasini ko‘rsatadi.

¹ <https://www.aljazeera.net/?utm>

² <https://news.un.org/ar/?utm>

³ نظام الداخلي للجنة العربية العليا للتقييس. مركز المواصفات والمقاييس الرباط: 2020. ص. 3.